

PROXECTO DESCARBONIZA! QUE NON É POUCO...

A IMPORTANCIA DOS PEQUENOS GRANDES CAMBIOS COLECTIVOS

*a cidade
non está
rematada*

🌐 <http://www.resclima.info/descarboniza>
f /Descarboniza-Que-non-é-pouco
🐦 @descarboniza
✉ descarboniza@resclima.info

Guión de avaliación – Curso ____/____

Os datos recollidos nesta entrevista empregaranse unicamente para a avaliación do proxecto “Descarboniza! Que non é pouco...”, e serán tratados e divulgados de forma agregada para garantir a confidencialidade da información facilitada.

Introdución

Como lle describiría a un amigo/amiga a súa experiencia en “Descarboniza! Que non é pouco...”?

Avaliación xeral

Que lle pareceu o proxecto “Descarboniza! Que non é pouco...” en liñas xerais?

Que foi o que máis lle gustou?

Que foi o que menos lle gustou?

Que problemática/tema/dato/información lle resultou máis sorprendente/impactante?

O proxecto fíxolle cambiar o seu punto de vista ao respecto dalgunha cuestión?

Actúa ou pensa actuar de forma distinta como consecuencia dalgunha das cuestións que se traballaron no proxecto?

Que lle pareceu a metodoloxía colectiva?

Avaliación da actividade

Un dos obxectivos do proxecto era organizar unha actividade colectiva aberta á comunidade. Como valora, en termos xerais, a súa realización?

Considera que estaba ben relacionada co cambio climático?

Considera que serviu para chegar á súa comunidade?

Que cousas destacaría positivamente? E en sentido negativo?

Pensa que este tipo de actividades son necesarias na súa comunidade?

Información adicional

Se quixera convencer a un amigo/amiga para que participase en “Descarboniza! Que non é pouco...”, que lle diría?

Se alguén lle pregunta que pensa do cambio climático, que lle contestaría?

Antes de participar no proxecto, estaba vostede interesado/a na temática ambiental e/ou no cambio climático?

* Este guión está deseñado para unha entrevista persoal, se ben pode servir de referencia para outros formatos (entrevistas grupais).

